

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР
АКАДЕМИЯСИ МИНТАҚАВИЙ БЎЛИМИ
ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ**

**ХОРАЗМ МАЪМУН
АКАДЕМИЯСИ
АХБОРОТНОМАСИ**

Ахборотнома ОАК Раёсатининг 2016-йил 29-декабрдаги 223/4-сон қарори билан биология, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, филология ва архитектура фанлари бўйича докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган

2021-6

**Вестник Хорезмской академии Маъмуна
Издается с 2006 года**

Хива-2021

5. Агеева Р.А. Синие камни в традиционной культуре восточных славян / Балто-славянские исследования – XX: Сб. науч. трудов. – М., 2019. – С.207-240.
6. Қаранг: Потапов Л.П. Культ гор на Алтае // Советская этнография. – М., 1946. – №2. – С.34-41; Токарев С.А. О культуре гор и его месте в истории религии // Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1990. – С.602-609; Жуманазаров У. Тарих, афсона ва дин. – Тошкент: Ўзбекистон, 1990. – Б.6-19.
7. Н.Раҳмонов. Ўзбекистоннинг кўҳна туркий –рун ёзувлари. Т., “Фан”, 2006, 35-б.
8. Ҳраева Д. Ўзбек мотам маросими фольклорининг жанрий таркиби, генезиси ва бадиияти: Филол. фанлари номз. дисс. – Тошкент, 2005. – Б.156-157.
9. Рўзиева М. Кўк рангининг эпик қаҳрамон, макон ва жой номлари сифатида келиши / Ёш тилшунослар ва адабиётшуносларининг аънавий республика илмий-амалий анжумани. – Тошкент, 2016. Б.282-286.
10. Эшбоева Ф.Х. Ўзбек халқ қарғишларининг жанр хусусиятлари ва бадиияти: Филол. фанлари номз. дисс. – Тошкент, 2008. – Б.56.
11. Гезалов Ф. Структура азербайджанских волшебных сказок. АҚД. – Ташкент, 1990. – С.14.
12. Тайджанов К., Исмаилов Х. Особенности доисламских верований у узбеков-карамуртов / Древние обряды верования и культы народов Средней Азии Историко-этнографические очерки. – М., 1986. – С.117-119.
13. Рўзиева М. Ўзбек фольклорида ранг символикаси. – Тошкент: Фан, 2016. – Б.112.
14. Андреев М.С. Вещие сны, несколько примет и детская игра "Сорока-Ворона" среди некоторых народов, главным образом Средней Азии // Известия главного среднеазиатского музея. Вып.2. – Т.: 1923. – С.8-11.
15. Гулпар (Наманган эртақлари). Ўзбек халқ ижоди. Тўпловчи Т.Ғоziбоев. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1969. – Б.133.
16. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – С.114-115.

УДК 181.161.1

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ ЛЕКСИКА СОЧИНЕНИЙ ИВАНА ГРОЗНОГО*Д.В. Попов, PhD, доц., Андижанский государственный университет, Андижан*

Annotatsiya. Maqola o'z asarlarida yorqin va ifodali so'zlardan foydalanishga intilgan Ivan Grozniyning lisoniy shaxsi tahliliga bag'ishlangan. Ivan Grozniyning hissiyligi uning lisoniy shaxsi ko'p qirrali odam sifatida tavsiflaydi, hatto ish xabarlarida ham his-tuyg'ularini ifoda etishda cheklanmaydi. Ivan Grozniy o'z asarlarida o'sha davrning aniq adabiy modellariga amal qilgan.

Kalit so'zlar: maktub, lisoniy shaxs, hissiylik, hissiy baho, hissiyot, leksik vositalar.

Аннотация. *Статья посвящена анализу языковой личности Ивана Грозного, который стремился в своих произведениях использовать яркие и выразительные слова. Эмоциональность Ивана Грозного характеризует его языковую личность как разностороннего человека, не ограничивающего себя в проявлении чувств даже в деловых посланиях. Иван Грозный в своих сочинениях следовал вполне определенным литературным образцам того времени.*

Ключевые слова: *послание, языковая личность, эмоциональность, эмоциональная оценка, чувство, лексические средства.*

Abstract. *The article is devoted to the analysis of the linguistic personality of Ivan the Terrible, who sought to use bright and expressive words in his works. The emotionality of Ivan the Terrible characterizes his linguistic personality as a versatile person who does not limit himself in the manifestation of feelings even in business messages. Ivan the Terrible in his writings followed quite definite literary models of that time.*

Keywords: *message, linguistic personality, emotionality, emotional assessment, feeling, lexical means.*

Основная черта языковой личности Ивана Грозного – стремление сказать (написать) так, чтобы ярче и конкретнее выразить субъективное отношение в каждом высказывании. Следовательно, нельзя обойти вниманием отразившиеся в его речи результаты сугубо человеческого вида деятельности – оценивания, одного из аспектов процесса познания окружающего мира, взаимодействия с ним. Как известно, структура оценочного высказывания содержит реально (или подразумевает) три обязательных компонента: субъект, объект и основание оценки. Именно субъект – «активное начало» в процессе оценки. От его взглядов, позиций зависит выбор оцениваемого объекта. Субъективные представления оценивающего лица наряду с объективными свойствами оцениваемого объекта играют роль при выборе основания оценки. Таким образом, анализ оценочного высказывания, безусловно, позволяет дополнить характеристику самой говорящей личности: оценить кругозор, широту взглядов, позицию, качество речи и прочее. Следовательно, такой анализ необходим, поскольку характеризует Ивана Грозного как эмоциональный тип личности. Итоги оценивания, отраженные в высказываниях о конкретных лицах, о поведении, о поступках, обстоятельствах, событиях и др. в целом составляют ценностный фрагмент языковой картины мира Ивана Грозного.

По отношению к оценивающему лицу все объекты окружающей действительности находятся в оппозиции, определяемой признаком «ценностно-значимое/ценностно-нейтральное». Первые, привлекая внимание говорящего, получают аксиологические характеристики (в самом общем виде: «хороший/плохой», «нужный/ненужный», «приятный/неприятный», «одобряемый/неодобряемый» и пр.). Они и составляют ценностный фрагмент индивидуальной картины мира.

Анализ классификации объектов оценки может идти в двух направлениях: либо исходя из

объективных свойств, своего рода «глубинной природы» объекта, либо отталкиваясь от отношений объекта с человеком как источником и оценочных, и познавательных процессов, центральной точкой картины мира.

В первом случае закономерно выделить вещественные (или материальные) и невещественные (идеальные) объекты. В терминологии Н.Д.Арутюновой соответствующие типы объектов именуются как предметные и непредметные.

Среди непредметных объектов можно выделить своеобразные классы: свойства, качества, поступки, действия, процессы, изменения, события, факты и др. Несмотря на широту и разнообразие предметного окружения человека, непредметные объекты, представляющие событийную и ментальную стороны жизни, количественно превосходят объекты первого типа. С определенной долей условности можно предположить, что обнаруженные в пространственно-временном промежутке предметные объекты рано или поздно будут описаны, тогда как непредметные, обладающие высоким потенциалом появления, трансформации, взаимодействия, останутся неисчислимы.

Второй путь исследования объектов оценки предполагает выяснение их тематической отнесенности. При этом все и предметные, и непредметные объекты укладываются в три тематических ряда: «Человек», «Артефакты» и «Внешний мир», внутри которых выделяются отдельные группы по денотативной отнесенности с учетом лексико-семантических особенностей. Чаще других аксиологическую интерпретацию получают лица, их качества, свойства личности, поступки, деятельность и т.д., а реже – элементы «внешнего мира» [10, 16].

Анализ оценочных высказываний позволил нам выявить систему лексико-грамматических и словообразовательных (формообразовательных) средств, служащих для передачи ценностного отношения субъекта.

Оценочные значения, по нашим данным, наиболее часто выражаются лексическими средствами. Лексические средства с точки зрения частеречной соотнесенности представлены спектром всех знаменательных частей речи и некоторыми служебными.

Аффективы, то есть слова с эмотивным значением, объединены тем, что в них выражается в отчетливой эксплицитной форме отношение говорящего к высказыванию, дается эмоциональная оценка. Как известно, в русском языке существует особый класс слов-сигналов для выражения эмоций – междометия. Эти слова, не имея назывной функции, могут выражать самые различные эмоции: гнев, ярость, радость, возмущение, раздражение, испуг, презрение, горе, тоску и другие.

Круг междометий, употребляемых Иваном Грозным, по нашим данным, незначителен: *увы, ох, о*. Они встречаются в «Послании в Кирилло-Белозерский монастырь», где выражают сожаление: «*Увы мне грешному!.. Ох мне скверному*»; «... *увы мне! не могу отринуть тяжкое се бремя греховное! Увы мне, скверны не отмыши!*»; «*увы мне, яко видоша воды соблазньга до душа моя!*» [6, 162, 171, 186].

Иван Грозный сожалеет об отрицательных чертах своей личности: греховности (многочисленные грехи), соблазнах, слабостях, которые не позволяют избавиться от грехов.

С помощью междометия «*о*» в следующем примере: «*Почто, о княже, аще мнишия благочестие имети, единокродную свою душу отвергл еси?*» [3, 13], – Иван Грозный подчеркивает почтительность обращения к Андрею Курбскому, хотя смысл всего предложения противоречит почтительности (Иван Грозный иронизирует над оппонентом, провозглашающим себя благочестивым, а на самом деле совершающим богопротивные поступки). Междометие «*о*» в другом высказывании из Первого послания Андрею Курбскому: «*Сего ради реку: о, шюдино окаянство сие хотение!*» [3, 33], – призвано подчеркнуть возмущение Ивана Грозного желанием его оппонента быть «судьей» царю.

Бранные слова, как считает Д.С.Лихачёв, составляют в посланиях Ивана Грозного «наиболее устойчивую инвариантную и характерную для его языка лексическую группу» [2, 322; 18, 261-264]. К ним относятся следующие: *дурак, упирь, дрочона, страдник, фалмер, пес (смердящий), дуда, пицаль, самара, разлада, нефирь; изменный, собацкий, собачий, бесов, безлепичный, татицкий, злой, бесовский, ехиднин; смердити, хапати, отрыгати*.

Такие эмоции Ивана Грозного, как гнев, презрение отражены в следующих примерах.

Имена существительные

Дурак в значении «глупый, неосновательный, безрассудный человек» [7, 377], *упирь* «как бранное слово» в значении «супырь, по древнему верованию мертвец, встающий из могилы и сосущий кровь людей» [8, стб. 1238]: «*Или дурака для цупирия Хабарова?*» [6, 175].

Дрочона в значении «неженка» [7, 359]: «*Крымцы так не спят, как вы, да вас, дрочон, умеют ловити да так не говорят, дошедиши до чюжей земли, да пора домов!*» [6, 193].

Страдник в значении «работник» или от гл. «страдати» в значении «страдать, мучиться» [8, стб. 533, 531]: «*А нечево к тебе к страднику и много и писати*» [6, 212].

Фалмер в значении «мошенник», *лотр* в значении «подлец» [6, 418]: «*И как ты, брат наш, писал в своем листу, ино так делают прокураторы, и фалмеры, и лотры, и великим государем не подобает того удельвати...*» [6, 242-243].

Злоба в значении «порок, дурное свойство, качество, черта кого-л., чего-л.» [7, 16]: «*Яко же рече премудр: «нестъ главы, паче главы змиевы»: паче же несть злее злобы твоей*» [3, 19].

Пес [7, 16] *смердящий* в значении «дурно пахнущий, издающий зловоние» [8, стб. 449] «*И аще убо*

такова праведна и свята мужа... кольми же паче тебе, пса смердяща, злобесного изменника...» [3, 44].

Дуда, пицаль толкуется в словаре В.И.Даля через синонимы «дуда, сопель, свирель» [1, 114], *самара, разлада, нефирь* (в словаре В.И.Даля слово «нефирь» в значении «негодный, непотребный» [1, 542]: «... нашего княжества Литовского дворянину думному и князю Олександру Ивановичу Полубенскому, дуде, пицали, самаре, разладе, нефирю (то всё дудино племя!)» [6, 202].

Александр Полубенский – свойственник Андрея Курбского по его второй жене, польский вице-регент в Ливонии в то время, как русские войска совершали в нее победоносный поход 1577 года. Иван Грозный объявил завоеванные земли исконной вотчиной русских государей, а Александра Полубенского изобразил самозванцем и хвастуном, больше похожим на атамана разбойничьей шайки, чем на предводителя вольного рыцарства [6, 203-204]. «*Всево у тебя ничего!*» – с сарказмом заявил Иван Грозный [6, 204]. Не признавая полномочий А.Полубенского в Ливонии, Иван Грозный наградил его шутовским титулом вместо официального. «Дудой» вице-регент назван не только в инскрипте, но и в подписи – адресе в конце послания. Это слово обозначает родовое понятие «дудиного племени», в то время как остальные названия музыкальных инструментов усиливают выражаемый им признак, образуя стилистическую фигуру нарастания. «Дуда» в польском было бранным, обозначало «олух, простофиля» [9, 273]. Таким образом, высмеивая А.Полубенского, Иван Грозный подстраивался под его язык, чтобы быть понятным с полуслова. Обозвав А.Полубенского дудой, Иван Грозный сказал тем самым, что «мнимый» вице-регент в действительности хвастун, болтун, олух. Иван Грозный стремился выставить его в шутовском виде. Перечисленные музыкальные инструменты являются атрибутами скомороха [3, 197]. И поэтому в подписи литовский князь получил еще один насмешливый титул – блазн, то есть «шут, дурак, обманщик» [6, 204, 381; 13, стб. 111].

Имена прилагательные

Изменный в значении «относящийся к измене» [7, 174], *собацкий* [8, стб. 455], *злой* в значении «плохой, дурной» [7, 23]: «*И сие убо твое злобесное изменное собацкое умышление, како не уподобится Иродову злomu неустовству, еже во младенцех убийство показа!*» [3, 13].

Бесовский [8, стб. 221]: «*И тако ли убо честь подобна воздаяти от Бога данному владыце, яко же ты бесовским обычаем яд отрыгаеши?*» [3, 15].

Ехиднино (прил. к ехидне – «ядовитой змее» [7, 66] *отрыгание* [7, 24]: «*Вы же, злобесным своим обычаем подобиаете ехиднину отрыганию яд изливающе, ничто же – повинения человек, и законопреступления, и време – разсуждающе, свою злолукавую измену бесовским умышлением лестию языка покрыти хотяще*» [3, 18].

Собачий [8, стб. 455]: «*Во всем ваша собака измена обличается!*» [3, 29].

Бесов [8, стб. 221]: «*Или бесова для сына Иоанна Шереметева?*» [6, 175].

Безлепичный в значении «нелепый» [8, стб. 58], *татцкий* – относящийся к «тать» в значении «вор, грабитель» [8, стб. 926]: «*Икак ты, брат наш, писал в своем листу, ино так делают прокураторы, и фалмеры, и лотры, и великим государем не подобает того уделывати, што таким безлепичными грамотами межю государей и земли ссоры делати и, не могучи своему храбростию о долети, и таким татцким обычаем, якож змии подобяся, хапати и преодолети*» [6, 242-243].

Глаголы

Отрыгати [7, 24]: «*И тако ли убо честь подобна воздаяти от Бога данному владыце, яко же ты бесовским обычаем яд отрыгаеши?*» [3, 15].

Смердити в значении «дурно пахнуть, издавать зловоние» [8, стб. 449]: «*Чему убо совет твой подобен, паче кала смердяй?*» [3, 17].

Хапати в значении «хватать, брать жадно, или силою, захватывать» [1, 542]: «... не могучи недругу своему храбростию одолети, и таким татцким обычаем, якож змии подобяся, *хапати и преодолети*» [6, 242-243].

Таким образом, даже на основании такого краткого перечня можно сделать вывод о том, что человек в посланиях Ивана Грозного представлен во всем многообразии и широте его чувств. Преобладание отрицательных эмоций в посланиях Ивана Грозного совпадает с соотношением положительных и отрицательных эмоций в психологических исследованиях. Можно поэтому утверждать, что индивидуальная картина мира Ивана Грозного является отражением общечеловеческой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 тт. – М.: Русский язык, 1999. – 699 с.
2. Лихачев Д.С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. – СПб.: Азбука, 2016. – 474 с.
3. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. – М.: Наука, 1981. – 432 с.
4. Попов Д.В. Выразительные средства в публицистическом тексте // Вестник Курганского государственного университета. – 2019. – №. 1 (52).
5. Попов Д.В. Перифразы в посланиях Ивана Грозного // XIV Виноградовские чтения. – 2018. – С. 69-72.
6. Послания Ивана Грозного. – СПб.: Наука, 2005. – 715 с.
7. Словарь русского языка XI – XVII вв. – М.: Наука, 1977.
8. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка: В 3 т. – М.: Книга, 1989.
9. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. – Т. 1. – М.: Русский язык, 1999. – 624 с.

10. Чернявская Е.А. Оценка и оценочность в языке и художественной речи (на материале поэтического, прозаического и эпистолярного наследия А.С.Пушкина) // Автореф. дисс... канд. филол. наук.–Орел, 2001.–20 с.

11. Шмидт С.О. Заметки о языке посланий Ивана Грозного // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. – М., – Л., 1958. – Т. XIV. – С. 256-265.

УЎК 81-13

ЎЗБЕК ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИДА “УЧАР ГИЛАМ” ОБРАЗИНИНГ БАДИИЙ ВАЗИФАЛАРИ

З.Ж. Расулова, катта илмий ходим, ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти, Тошкент

Аннотация. Мақолада ўзбек халқ эртакларида кенг қўлланиладиган “сеҳрли буюмлар” дан фойдаланиши ҳақида сўз боради. Хусусан, “сеҳрли гилам” ва унинг мифологик хусусиятлари тўғрисида фикрлар билдирилди.

Калим сўзлар: сеҳрли эртак, “ғаройиб буюм”, гилам, мифопоэтика, тил.

Аннотация. В статье рассматривается использование «магических предметов», широко используемых в узбекских народных сказках. В частности, были высказаны идеи о «волшебном ковре» и его мифологических особенностях.

Ключевые слова: волшебная сказка, «волшебный предмет», ковер, мифопоэтика, язык.

Abstract. The article deals with the use of “magic items” commonly used in Uzbek folk tales. In particular, ideas about the “magic carpet” and its mythological features have been proposed.

Keywords: magic tale, “magic item”, carpet, mifopoetics, language.

Сеҳрли гилам фантастик типдаги эртаклар сюжетида учрайдиган “ғаройиб буюм”лардан биридир. У ўзбек халқ сеҳрли эртакларида кўп учрайдиган анъанавий образлардан бири бўлиб, эпик қаҳрамоннинг узоқ манзилга, ўзга юртга ёки бирор-бир сеҳрли-фантастик маконга бориб, ё нимадир тилсим предметни олиб келишида, ё қайсидир муҳим сирни билиб келишида восита сифатида хизмат қилади. Сеҳрли гиламнинг сирлилиги, мўъжизавийлиги, ғаройиб хусусияти эртак сюжети давомида бўрттирилиб, кучайтирилиб борилади. Эртакларда унинг бир манзилдан бошқасига етказиш воситаси вазифаси кўпроқ қўзғалади. Ҳатто айрим эртакларда “сирли гилам” етакчи образ бўлганидан сарлавҳа даражасига кўтарилганига гувоҳ бўлиш мумкин. Жумладан, халқимиз орасида кенг тарқалган “Сирли гиламча” [1] эртагида илгари замонда бир чол билан кампир узоқ вақт фарзандсиз умр кечириб, ниҳоят, эри эллика, хотини эса қирққа қирганда, бир ўғил кўриши, эру хотин ўғилни мактаб ёшига етгач, яхши домлага бериши, бола йигирма ёшга тўлгач, бир кун унга бир чол йўликиб, анча суҳбатда бўлиб, йигитга кўп насиҳатлар бериб, кўпгина сирли сўзларни ўргатиб, менадан сенга ёдгорлик бўлсин, дея бир гиламча тортиқ қилиши ҳикоя қилинади.

Йигит чолдан бу гиламчанинг қандай сирни борлигини сўраганда, чол унинг сирни устига чиқиб ўтиргач, “Эй гиламча, чолнинг ҳурмати, мени фалон жойга етказгин!” деса, кўзини юмиб-очгунча ўзини ўша ерда кўришини айтади. Ёки яна гиламчани кўлига олиб: “Эй гиламча, чолнинг ҳурмати учун кичкина рўмолча бўл!” – деб гиламчани бир қокса, у кичкина рўмолча бўлиб қолишини айтади. Йигит чол билан хайрлашгач, гиламчанинг сирларини бир неча марта синаб кўриб, чолнинг рост сўзлаганига ишонч ҳосил қилади ва шундан сўнг у ўзи яшаётган мамлакат подшоҳининг қизига совчи қўяди. Бундан ғазабланган подшо йигитни ўлимга маҳкум этмоқчи бўлади, аммо подшонинг доно вазир ортиқча қон тўқмасликка интилиб, подшони ёмон ниятидан қайтаришга, йигитни ўлдирмасликка, аксинча, унга бирор-бир оғирроқ шарт қўйишга қўндиради. Подшонинг қўйган шартни бажариш учун йигит сафарга чиқади. Шунда у “сирли гиламча”сидан фойдаланади. Бунда “сирли гиламча” образи эртак сюжетини ривожлантирувчи муҳим бадиий восита сифатида хизмат кўрсатади. Унинг воситасида эртак воқеалари бир-бирига уланиб боради. Эпик қаҳрамон “сирли гиламча” орқали у манзилдан бу манзилга борар экан, унинг ҳар бир сафари эртак сюжетида алоҳида-алоҳида эпизод тарзида ўрин эгаллайди. Шартга мувофиқ йигит дастлаб тилсим гилам орқали сирли тандирда яшайдиган ғалати чол-кампир хузурига бориб, нега улар тандирда яшашларини билиб келиши лозим эди. Шунга кўра йигит келиб чолга учраб, бу сирни сўраганда, у “фалон шаҳарнинг қабристонига кичкинагина бир хужра бор. Шу хужра ичида бир қари чол қоровул бўлиб туради ва кечаю кундуз тинмай йиғлайди. Сен бориб шул қариядан йиғлашининг сабабини, тирикчилиги нима билан ўтишини билиб келсанг, мен ҳам сиримни айтиб бераман”, дея бошқа шартни қўяди. Кўринадикки, шу тариқа воқеалар бир-бирига уланиб боради.

Хуллас, эртак давомида “сирли гиламча”сига ўтириб узоқ сафарларга осон етиб борган йигит кўп сирларни билганча уйига қайтади. Билганлари ҳақида подшони огоҳ этади. Подшо йигитнинг сабр-бардошини тан олиб, унга қизини беришга рози бўлади. Эътиборли жиҳати шундаки, мазкур эртак сюжетида “сирли гилам” образи оила мавзуси, оила сирини, оила шаъни масаласи билан боғлаб талқин қилинган. Бунинг асоси эса гиламнинг оила предмети экани билан боғлиқ, албатта. Ўтмишда (ҳатто ҳозир ҳам баъзан) хонадон деворига гилам осиб удуми кенг тарқалган. Гилам осиб қўзланган деворда махсус туйнук ўрнатилган ва унга шу хонадонга, яъни оилага дахлдор қимматбаҳо буюмлар, хужжатлар, зарур, сирли, махфий деб қаралган нарсалар сақланган. Шу тариқа улар ўзгалар нигоҳидан ва эътиборидан четда асралган, ҳимоя қилинган ва келажак авлодга мерос сифатида бекаму кўст етказилган. Демак, ана шу ҳаётий асос халқ эртакларида “сирли гилам” образининг шаклланишига ҳамда унинг